

KAULDI OLTIN KONIDA QAZIB OLINGAN BO'SHLIQNI TO'LG'AZMA QILISH ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Israilov M.A.

(ToshDTU dotsent),

G'oyibov M.M

(ToshDTU 3m-25 magistranti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18091750>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Kauldi oltin yer osti qazish ishlari natijasida hosil bo'ladigan bo'shliqlarni to'ldirish muammolari tahlil qilinib, to'lg'azma texnologiyasini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kauldi oltin koni yer osti qazish, to'lg'azma, gidravlik to'lg'azma, sementli aralashma, kon barqarorligi.

Kirish

Hozirgi kunda konchilik sanoatida foydali qazilmalarni yer osti usulida qazib olish jarayonida hosil bo'ladigan bo'shliqlarni samarali to'ldirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bo'shliqlarning o'z vaqtida va sifatli to'ldirilmaslari tog' jinslarining ko'chishi, cho'kislari va xavfsizlik darajasining pasayishiga olib keladi. Shu sababli to'lg'azma ishlari takomillashtirish konlarning barqaror ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti va maqsadi

Tadqiqot obyekti sifatida "Olmaliq KMK" AJ tarkibiga kiruvchi Kauldi oltin koni tanlandi. Ushbu tezisning maqsadi Kauldi oltin konida hosil bo'ladigan yer bo'shliqlarini iqtisodiy va texnologik jihatdan samarali to'ldirish usullarini tahlil qilish hamda ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism

Kauldi oltin konida yer osti qazish ishlari davomida gidravlik to'lg'azma, quruq to'lg'azma va aralash turdagi to'lg'azma usullari qo'llaniladi. To'lg'azma materiallari sifatida qum, maydalangan tog' jinslari, sementli aralashmalar hamda texnologik chiqindilardan foydalaniladi. Laboratoriya tadqiqotlari to'lg'azma aralashmasining zichligi, donadorlik tarkibi va mustahkamlik ko'rsatkichlari optimal bo'lishi zarurligini ko'rsatadi.

Amaldagi muammolardan biri to'lg'azma materiallarining yetarli darajada mustahkam bo'lmasligi va tashish jarayonida yo'qotishlarning yuzaga kelishidir. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida to'lg'azma tarkibiga 5-10% sement qo'shish taklif etiladi, bu esa mustahkamlikni 20-30% ga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish, quvur diametrlarini optimallashtirish gidravlik to'lg'azma jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

To'lg'azma jarayonida avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari (bosim va zichlik datchiklari) hamda 3D geologik modellashtirish usullarini joriy etish bo'shliqlar hajmini aniq hisoblash va to'ldirish sifatini nazorat qilish imkonini beradi.

Xulosa

Takomillashtirilgan to'lg'azma texnologiyasini Kauldi oltin konida qo'llash natijasida konning uzoq muddatli barqarorligi ta'minlanadi, xavfsizlik darajasi oshadi va qazib olish jarayonining uzluksizligi mustahkamlanadi. Natijada iqtisodiy samaradorlik ortib, oltin qazib olish hajmini barqaror saqlash imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Abdukarimov A.A. Yer osti kon ishlari texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Karimov B.Sh., To‘xtayev R.S. Kon massivi barqarorligi va to‘lg‘azma texnologiyalari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. Xudoyberdiyev O.Q. Foydali qazilmalarni yer osti usulida qazib olish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Olmaliq KMK AJ. Kauldi oltin konida yer osti qazish ishlari bo‘yicha texnik hisobotlar. – Olmaliq, 2021–2023.